

Die Trauerfeier in Zürich

In der Zürcher Fraumünsterkirche fand am Samstagmorgen die Trauerfeier für jene 80 Menschen statt, die in der Morgenfrühe des 4. September bei Dürrenäsch im abstürzenden Flugzeug einen unerwarteten, schrecklichen Tod fanden. Lautsprecher übertrugen die erschütternde Trauerfeier ins Fraumünster, in die Wasserkirche,

in St. Peter und auf den Münsterhof. Das Fraumünster blieb den nächsten Angehörigen und Freunden der Toten reserviert. Die Summe von Leid, die so plötzlich über viele Menschen kam, schien ausgebrochen aus den Herzen der Trauernden und erfüllte Kirchen und Plätze. Schmerz, Trauer, Verzweiflung lag in den Herzen und

auf den Gesichtern von Hunderten. Die zwei Kameraden von der Swissair, denen die Tragik des schrecklichen Unglücks im Gesicht geschrieben steht, mögen uns verzeihen, daß wir sie beim Verlassen der Kirche fotografiert haben. Ihre Trauer ist auch unsere Trauer und die Trauer von Tausenden.

Statt des Helvetischen Mosaiks

Es ist dem Mosaiker nicht ums Schreiben. Er kommt nicht los von Gedanken, die alle um das gleiche Thema kreisen – um die Katastrophe von Dürrenäsch.

Achtzig Menschen starten frohgemut zu einem kurzen Flug von Kloten nach Genf. Minuten später schlägt ein unbarmherziges Schicksal zu – und man zählt achtzig Tote.

Es ist so leicht, unberührt von Flugkatastrophen in fernen Ländern zu lesen. Man weiß es ja längst: Sie werden um so fürchterlicher, je mehr Passagiere die Verkehrsmaschinen aufzunehmen vermögen; und man weiß auch, daß diese gräßlichen Unglücke unvermeidbar sind. Es spielt im Luftverkehr längst das Gesetz der großen Zahl: Über dreimillionen Male im Jahr startet und landet irgendwo auf der Welt ein Verkehrsflugzeug; wenn da eine verhängnisvolle, nie zu verhindernde Verkettung von Umständen auch nur ein einziges Mal in einer Million Fälle eintritt, besteht halt doch die statistische Wahrscheinlichkeit, daß selbst eine so unwahrscheinliche Ursachenverkettung alle vier Monate zu einer Katastrophe führt. Und man weiß noch mehr: Würden alle Fluggäste für ihre Reise statt der Flugzeuge beispielsweise Automobile benützen, wäre das Heer der Opfer noch unvergleichlich größer. Das Autofahren ist viel gefährlicher als das Fliegen; allein in unserem kleinen Land kommen alle drei bis vier Wochen mehr Menschen in Straßenverkehrsunfällen um, als nun bei der Katastrophe in Dürrenäsch Opfer zu beklagen sind. Berücksichtigt man die Zahl der Passagiere und der zurückgelegten Kilometer, so ist das Flugzeug, insbesondere auf weite Distanzen, wohl das sicherste Verkehrsmittel.

Derart nüchterne Überlegungen lassen sich anstellen, wenn irgendwo in einem fremden Land ein Flugzeug abstürzt. Distanzen verharmlosen so leicht eine Katastrophe zur sachlichen Zeitungsmeldung, die man mit momentanem Interesse zur Kenntnis nimmt und der man es vielleicht nicht einmal anmerkt, wenn sie einen persönlich betrifft. «Ich rufe Dich demnächst nach meiner Ankunft in der Schweiz an», hat einst ein Freund aus Amerika dem Mosaiker geschrieben. Der Anruf ließ auf sich warten, und es vergingen Wochen, ehe der Wartende erfuhr, daß sein Freund in jener 'Boeing 707' gesessen hatte, die kurz nach dem Start in New York in den East River abgestürzt war. Es hat auch damals keine Überlebenden gegeben, aber weil es so weit weg geschah, hat die Zeitungsmeldung den Mosaiker erst hinterher tief berührt.

Nun aber ist das Unfaßbare mitten in unserem kleinen Land geschehen. Und es traf Menschen unseres Schlages – Menschen, die man vielleicht sogar persönlich oder dem Namen nach kannte, Menschen, wie etwa die Bauern und Bäuerinnen aus dem Zürcher Weinland, die jedem von uns zumindest in ihrer Art vertraut sind. Da hört die Zahl der Opfer auf, eine Zahl zu sein, von der man unberührt Kenntnis nehmen könnte. Der Mosaiker ist erschüttert. Er mag nicht schreiben, obwohl es der Stachel nur zu viele gäbe. Er hat Dringenderes zu tun: darüber nachzusinnen, wie eitel unser Trachten, wie machtlos unser Tun und wie vergänglich unser irdisches Sein ist.

Humlikon:

Das Dorf ohne Eltern

Ein Freudentag des Dorfes hätte dieser Mittwoch sein sollen: 43 Frauen und Männer freuten sich auf den Flug des Landwirtschaftlichen Vereins nach Genf, und eine Schulklasse machte am gleichen Tag ihren Ausflug ins Glarnerland.

Doch ehe der Vormittag um war, war aus der Dorfschule eine Waisenschule geworden. Vierzig Kinder von Humlikon haben Vater und Mutter, acht weitere den Vater verloren. Kaum einen Giebel gibt es im Dorf, unter dem man nicht um die unentbehrlichsten Bewohner trauert. Der Tod, der jeden fünften Einwohner des Dorfes raubte, traf eine verhängnisvolle Auswahl: Er hat die schaffende Generation hinweggerafft. Fast nur noch Großeltern und Kinder sind in den Bauernhäusern übriggeblieben. Viele Fragen wirft die Katastrophe von Dürrenäsch in Humlikon auf. Das Dorf kann sie nicht allein meistern. Kantonsbehörden, Landwirtschaftsschulen und der Öffentlichkeit harrt hier eine große und dringende Aufgabe. Möge sie zum Besten der verwaisten Kinder und der verwaisten Gemeinde gelöst werden.

